

Dichtung und Wahrheit in Malapartes „Kaputt“

von Jobst C. Knigge

Curzio Malapartes Buch „Kaputt“ ist ein interessantes literarisches Phänomen. Es stellt uns vor die Frage, welcher Kategorie in der Literatur man es zuordnen soll. Es ist kein Roman im eigentlichen Sinne, es ist vor allem kein Tatsachenbericht. Im Mittelpunkt steht der Autor selbst auf seiner apokalyptischen Reise durch den Krieg an der Ostfront. Er, der italienische Kriegsberichterstatte, erzählt nur lose verbunden, ohne chronologische Folge angeblich selbst erlebte Episoden.

Seine Geschichten sind eine Sammlung von Schreckensszenarien, mit denen er seine Leser schockt. In einem eleganten und auch poetischen Stil werden aber auch Landschaften und Stimmungen heraufbeschworen und die wichtigsten Personen in wenigen präzisen Zügen charakterisiert, sodass sie lebhaft vor unseren Augen erscheinen.

Malaparte will uns glauben machen, dass sich das Erzählte alles so ereignet hat, dass es sich um real existierende Personen und Tatsachen handelt. Tatsächlich war er als Korrespondent für die Mailänder Zeitung „Il Corriere della Sera“ an den Orten, von denen er berichtet, in Rumänien, der Ukraine, Polen und in Finnland. Wenn sich bestimmte Ereignisse jedoch zeitlich genau festlegen lassen, ergeben

sich Unstimmigkeiten, ob er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich vor Ort war. Vieles wirkt völlig übertrieben und unglaubwürdig.

Folgen wir in dieser kurzen Untersuchung seinem Weg an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg, um Wahrheit und Fiktion in „Kaputt“ zu unterscheiden. Vergleichen wir die Realität, die sich in Zeitdokumenten und Zeugnissen von Zeitzeugen spiegelt und soweit sie sich rekonstruieren lässt, mit dem, was Malaparte daraus macht. Nehmen wir unter anderem die Dienstkalender von Hans Frank und Heinrich Himmler zur Hand. Einige geschichtliche Ereignisse, wie das Massaker von Jassy, sind gut dokumentiert. Konfrontieren wir den Roman auch mit den Korrespondentenberichten, die ja angeblich die Wirklichkeit beschreiben sollen.

Das Pogrom von Jassy

Kurz vor Beginn des deutschen Einmarsches in die Sowjetunion befindet sich der Kriegsberichterstatler Malaparte in Rumänien. Der Hauptmann der Alpini war bereits an den Fronten in Griechenland und Jugoslawien. Er ahnt, dass die Invasion kurz bevorsteht. Am 20. Juni schreibt er an den Leiter der römischen Redaktion des „Corriere della Sera“, Mauri: „Die russische Sache wird als dicht bevorstehend angesehen.“¹

Er befindet sich zusammen mit Lino Pellegrini, dem Korrespondenten des „Popolo d’Italia“, in der Stadt Jassy unmittelbar an der Grenze zur Ukraine. Die beiden werden in den kommenden Monaten unzertrennlich an den Fronten sein.

Zwei Tage später bricht der Krieg aus. Er schließt sich bei dem Vormarsch der elften deutschen Armee an, die von General Eugen von Schobert befehligt wird. Seine Basis aber bleibt Jassy, wo es ein italienisches Konsulat gibt. Hier fand am 29. Juli ein von den rumänischen Behörden organisiertes großes Pogrom statt, bei dem mehr als 10 000 Juden ums Leben kamen.

Und hier kommt die große Frage auf, war Malaparte tatsächlich dabei, wie er in „Kaputt“ schildert? Er erzählt von Jassy beim Essen im Warschauer Palais Brühl mit Hans Frank, dem Chef des Generalgouvernements in Polen. Er sei dort Ende Juni angekommen. Der Krieg habe gerade begonnen. Das Pogrom stehe vor der Tür. Die Atmosphäre sei gespannt. Angst laste schwer über der Stadt. Die Juden bitten ihn, ihnen zur Hilfe zu kommen und an General von Schobert zu appellieren. Dann beginnt das Morden. Er flüchtet in das italienische Konsulat und hilft dem Konsul Giudo Sartori Verwundete und Flüchtlinge aufzunehmen. Schließlich seien es über 100.² In der

¹ Edda Ronchi-Malaparte, Malaparte Bd. V. S. 658.

² Kaputt, Frankfurt 1970, S. 174.

Einleitung der deutschen Ausgabe von „Kaputt“ stellt er seine eigene Leistung heraus und übertreibt: er habe „Hunderte und aber Hunderte von Juden unter Einsatz seines eigenen Lebens aus dem Massaker“ gerettet.³ Frank beklagt das Pogrom, dies sei barbarisch, eine unkultivierte Methode.

Laut Pellegrini ist Malaparte erst drei oder vier Tage nach dem Blutbad nach Jassy gekommen.⁴ Er schreibt: „Das Massaker an den Juden in Jassy hat er nicht gesehen. Er sah auch nicht die Toten, die aus den Eisenbahnwaggons fielen; aber in ‚Kaputt‘ hat er sie besser als ein Augenzeuge gezeichnet.“⁵ Ein anderer Kollege, Lamberti Sorrentino, geht sicherlich zu weit, wenn er eine angebliche Äußerung Sartoris zitiert: „Es ist schön, dass die Informationen für zehn Artikel Malapartes von mir kommen. Er war die ganze Zeit in meinem Konsulat.“⁶

Tatsächlich berichtet er im „Corriere della Sera“ (Ausgabe 5. Juli) nicht von dem Massaker selbst, sondern von dem Tag danach.⁷ Die Ordnung in der Stadt sei wiederhergestellt. Aber überall klebe Blut an den Straßen. Er gibt den Juden die Schuld. Jassy sei eine Stadt der Kultur mit einer Universität und einem wohlhabenden Bürgertum. Das sei aber nur die Fassade. Die Stadt selbst habe 60 Prozent jüdische Einwohner gehabt, deren größter Teil dem Proletariat zugehörig sei, „gedemütigt und verdorben durch eine schreckliche moralische und wirtschaftliche Misere“. Gerade aus diesen Wohnbereichen seien die ersten Schüsse eines Aufstandes einer russisch-freundlichen Fünften Kolonne gekommen und

³ Kaputt, S. 8.

⁴ Pellegrini, Storia Illustrata No. 192, November 1973, S. 58.

⁵⁵ Ebenda.

⁶⁶ Lamberti Sorrentino, Da Bel Ami a Lilli Marlene. Quello che il corrispondente di guerra non scrisse, Mailand 1980, S. 143. Sorrentino war ebenfalls an der Ostfront. Er schrieb für die Zeitschrift „Tempo“. Bei seiner Rückkehr nahmen ihn die Deutschen gefangen und sperrten ihn ins KZ Mauthausen. In den 50er Jahren baute er sich auf Capri in direkter Nachbarschaft Malapartes die Villa „Noa Noa“.

⁷ Titel „In Jassy martoriata dal tradimento ebreo“ (der Titel wurde nicht von ihm gewählt, er spiegele den Inhalt nicht wider, wie er sich bei CdS beschwert). Ronchi-Malaparte, Bd. V, S. 701)

das direkt hinter der deutschen Front. Von dem Massaker heißt es lediglich: „Die Revolte wurde blutig niedergeschlagen,“ ohne die hunderte oder tausende von Toten zu erwähnen.⁸ Wenn er selbst Zeuge gewesen wäre, hätte er dann nicht das spektakuläre Pogrom beschrieben, auch wenn es wahrscheinlich von der Zensur beschnitten wäre?

In „Kaputt“ malt Malaparte das Massaker in Jassy aus. Er lässt eine Prinzessin Sturdza hochmütig und ungerührt mit ihrer Kutsche unter Schellengeläut durch das Morden fahren. Wieder einmal nennt er Namen von angeblich realen Figuren. Eine Prinzessin aus diesem alten rumänischen Geschlecht wird es wohl wirklich gegeben haben, mehr lässt sich nicht sagen.

Anstatt sich um den Krieg zu kümmern, bleibt Malaparte in „Kaputt“ in der Umgebung von Jassy. Zusammen mit dem Konsul Guido Sartori sucht er den Besitzer des Hauses, in dem sich das Konsulat befindet, einen jüdischen Rechtsanwalt aus Podul. Sie fahren zusammen nach Podul. Auf der Strecke sehen sie einen Zug, der die aus Jassy deportierten Juden angeblich in ein Lager bringen soll. Der Zug steht in der Hitze auf einem Gleis, während das Zugpersonal beim Essen ist. Malaparte greift entschlossen persönlich ein und befiehlt den Leuten, die Türen zu öffnen. Die erste Tür der zehn Waggons wird unter Schwierigkeiten geöffnet, und die Toten fallen heraus, sie fallen auf den Konsul Sartori, der von unter den Toten begraben wird. Malaparte nimmt das zum Anlass, ein Bild zu komponieren, in dem Sartori mit den Toten kämpft. Dann werden alle Türen geöffnet und 2000 Tote nebeneinander an den Bahnhof gelegt. Ein Kind hat in den Armen der toten Mutter als einziges überlebt. Dann kommen die Dörfler und plündern die Toten.

Der Historiker Fabio Fattore hat in Jassy einen Zeitzeugen aufgefunden. Nach diesem fuhr Sartori tatsächlich zwei Tage nach dem

⁸ Ronchi-Malaparte, Bd. V. S. 682.

Massaker nach Podul, aber ohne Malaparte und Pellegrini.⁹ Tatsache ist, dass rund 5000 Juden, die das Massaker überlebt hatten, in zwei Güterzügen verladen wurden. Sie fuhren mehrere Tage durch das Land. Luftlöcher waren zugenagelt. Die Leute starben an Hunger, Durst und Luftmangel. In einem der beiden Züge wurden am 6. Juli in Calarasi 2650 Tote gefunden, in Podul, wo sich Malaparte angeblich am 2. Juli befand, wurden 1194 Tote und rund 500 Überlebende gezählt.¹⁰

Aber inzwischen haben Pellegrini und Malaparte in Jassy einen alten Ford gemietet, mit dem sie den deutschen Truppen folgen. Am 5. Juli schickt er einen Bericht aus Zaicani, dutzende von Kilometern entfernt.
11

Jassy dient ihm für einige Zeit als Aufenthalts- und Rückzugsort. Am 8. Juli schreibt er aus Jassy an Chefredakteur Aldo Borelli und beschwert sich über den Titel und über Beschneidungen seines Artikels.

In der Ukraine

Er ist in den kommenden Monaten praktisch die ganze Zeit auf ukrainischem Boden. Man überquert den Pruth, den Bug, den Dnjestr und den Dnjepr. General Schobert ist eine historische Figur. Malaparte zeichnet ein relativ positives Bild des Generals „Er ist ein Ehrenmann, er ist ein alter Soldat und ein guter Christ; aber er ist ein Deutscher,

⁹ Fabio Fattore, Curzio Malaparte, corrispondente die guerra, in: Nuova storia contemporanea, XIV, 2010, S. 95.

¹⁰ www.jewishgen.org

¹¹ Ronchi-Malaparte, Bd. V, S. 684. 2008 kam der rumänische Regisseur Radu Gabrea dann noch mit einer anderen Version in dem Film Grubers Reise (Calatoria di Gruber). Malaparte ist in Rumänien. Er leidet unter einem schweren Heuschnupfen. Ihm wird der jüdische Arzt Josef Gruber empfohlen, ein anerkannter Allergiespezialist, noch dazu einer der in Florenz studiert hat. (tatsächlich berichtet M. dass er unter schwerem Heuschnupfen leidet) Nun sucht Malaparte den Arzt, der Opfer des Pogroms geworden ist. Alle mauern, Gruber bleibt verschwunden. Schließlich findet er ihn unter den Toten. Alles erfunden.

und ihm liegt nichts an den Juden“, entgegnet er den Juden von Jassy, die ihn um Hilfe und eine Intervention bei Schobert anflehen.¹² Und etwas weiter¹³: „Etwas Althergebrachtes und Jugendliches, etwas was die Franzosen ‚demode‘ nennen, lag in seinem nüchternen Profil, in seinem traurigen und ironischen Lächeln, und eine eigenartige phantasievolle Wehmut war in seiner Stimme.“

Er ist einer der wenigen, dem Malaparte Respekt zeigt. Schobert habe früh – wie angeblich auch Malaparte selbst - erkannt, dass der Krieg für das Reich nicht zu gewinnen sei. Er habe resigniert zu Malaparte gesagt: „Wir siegen uns noch zu Tode.“ Historisch richtig berichtet Malaparte, wie Schobert beim Angriff auf Kiew (am 12. September) mit seinem Storch-Flugzeug tödlich verunglückt. Er nennt den Todesort fälschlich den Flugplatz von Kiew, richtig: bei Nikolajew.

Angeblich wird er bei Nemirowskoje Zeuge, wie Deutsche Russen erschießen, weil sie Lesen können. Sie werden einer Leseprüfung unterzogen, wer gut lesen kann werde zu Schreibearbeiten eingesetzt, hieß es. Alle bemühen sich so gut es ging. Dann werden die guten Absolventen ermordet. Russland muss von dem „Literaturgesindel“ gesäubert werden, heißt es von den Deutschen. Der echte Hintergrund ist der Generalplan Ost, nachdem die russische Bildungsschicht ausgerottet werden sollte, die Russen sollen als ungebildetes Sklavenvolk für die Deutschen arbeiten und keinen Zugang zu Schulbildung erhalten. Pellegrini, mit dem er immer zusammen ist, will solche Grausamkeiten dagegen nicht gesehen haben.

In dem Kapitel über die Hunde schreibt der Autor, die Sowjets hätten Hunde mit Sprengladungen und Antennen mit Zündkopf ausgerüstet, die unter die deutschen Panzer gehen sollten, um sie zur Explosion zu bringen. Warum sollten die Hunde unter die Panzer kriechen?¹⁴

¹² Kaputt, S. 155.

¹³ Kaputt, S. 270.

¹⁴ Kaputt, S. 267 ff.

Zwischen dem 10. Juni und dem 12. August veröffentlicht er 21 Artikel aus Russland. Es sind keine Berichte, die für Faschisten und Nationalsozialisten Propaganda machen könnten. Sie verbreiten keine Siegesgewissheit. Dagegen zeigen sie Kriegsmüdigkeit, Defätismus. Er zeigt immer Verständnis, ja Mitleid mit den Russen. Durch seine technische Ausbildung in der Landwirtschaft sei der Russe gut auf den mechanisierten Krieg vorbereitet. Schnell habe er selbst erkannt: „Der gewonnene Krieg war beendet, es begann der verlorene Krieg, der dreißigjährige Blitzkrieg.“¹⁵ Man verliere sich in der Weite des sowjetischen Reiches. „Wir siegen uns zu Tode. Wir gehen zum Don, zur Wolga, zum Kaspischen Meer.“

Kaltgestellt

Am 12. August ist Malaparte wieder in Italien. Es gab Kritik an seinen Berichten. Propagandaminister Alessandro Pavolini schrieb am 10. August 1941 an Mussolini: „Die Korrespondentenberichte von Malaparte treffen nicht immer den richtigen Ton, und einige seiner Bemerkungen stehen in Gegensatz zu den offiziellen deutschen Kriegsberichten.“¹⁶

In seinem Memoriale von 1946 sagt der Schriftsteller, er sei zu Pavolini zitiert und von ihm zusammen mit einem Beamten des Innenministeriums und des Geheimdienstes SIM verhört worden. Man habe ihm Antifaschismus vorgeworfen. Er sei dann nach scharfer Kritik in Zwangsaufenthalt („Confine“) nach Capri geschickt worden. Er habe sich vier Monate lang nicht journalistisch betätigen dürfen.¹⁷ In der Einleitung der deutschen Ausgabe von „Kaputt“ heißt es sogar, er sei

¹⁵ Kaputt, S. 256.

¹⁶ Serra S. 323.

¹⁷ Ronchi-Malaparte, Bd.V, S. 713.

wegen seiner kritischen Darstellung mit „vier Monaten Gefängnis“ bestraft worden.¹⁸

Serra stellt Malapartes Darstellung in Frage. Er sei nach sechs Monaten im Balkan und in der Ukraine einfach müde gewesen und habe eine Pause machen wollen.¹⁹ Äußerer Anlass dieser Unterbrechung war offenbar auch die Tatsache, dass der alte Ford, mit dem er und Pellegrini in der Ukraine unterwegs waren, stehengeblieben war.²⁰ Er wollte zu seiner noch nicht ganz fertiggestellten Villa und zu seinem geliebten Dackel Febo. Es habe sich nicht um einen Zwangsaufenthalt auf Capri gehandelt. Tatsächlich habe er die Insel ungehindert verlassen können. Nach kurzer Zeit sei er nach Rom gefahren, um sich um seine Zeitschrift „Prospettive“ zu kümmern, die in seiner Abwesenheit von Alberto Moravia geleitet worden war.²¹

Mauro Canali berichtet von einem abgehörten Telefongespräch von Chefredakteur Borelli vom 26. September, in dem er sich über Malaparte beschwert, dass dieser Berichte aus der Ukraine schicke, obwohl er in Capri sei. Borelli äußert sich auch über den Korrespondenten Vergani. „Der eine geht in Rom spazieren, der andere lässt sich in Capri sehen.“ Angeblich schickten sie immer noch Berichte von der Front. „Was sollen die Leute, die die Artikel lesen, von uns denken.“ Das sei ein „unmoralischer Journalismus“. Er habe die Nase voll.²²

Für Canali ist dies ein Beweis dafür, dass Malaparte seine Berichte manipulierte. Er stellt fest: „Es ist bekannt, dass die autobiografischen Erzählungen Malapartes mit äußerster Zurückhaltung aufgenommen werden müssen, weil es seiner entfesselte Fantasie nicht fremd ist, in großem Maße und andauernd Halbwahrheiten und völlig frei

¹⁸ Einleitung S. 10.

¹⁹ Serra, S. 414.

²⁰ Giordani Bruno Guerri, *L'Arcitaliano*, S. 209. Pellegrini in *Storia Illustrata*, S. 61.,

²¹ Serra, S. 323 f.

²² Mauro Canali, *Malaparte e i servizi americani*, in: *Nuova storia contemporanea*, August 2009, S. 15 ff.

erfundenen Episoden zu verwenden.“²³ Offenbar beruhte Borellis Wutausbruch aber auf der Tatsache, dass verschiedene Kriegsberichte erst mit längeren Verzögerungen publiziert wurden, weil sie sowieso keine besonderen Aktualitäten enthielten.

Laut Serra verbot Borelli weitere Berichterstattung, weil er glaubte, Malaparte habe seine Berichte manipuliert.²⁴

In Berlin

Am 11. Dezember schreibt ihm Borelli, er solle nun wieder an die Front und von dort über den erwarteten bevorstehenden Fall von Moskau berichten. Am 16. Dezember stimmt das Propaganda-Ministerium zu, und am 5. Januar 1942 reist er aus Capri ab.

Aber inzwischen hat sich die Kriegslage dramatisch zu Ungunsten der Deutschen verändert. Die Sowjets haben vor Moskau eine Gegenoffensive gestartet. Es ist die erste entscheidende Niederlage der Deutschen an der Ostfront, eigentlich gibt es bereits von nun an keine realen Siegesaussichten mehr.

Am 11./12. Januar 1942 kommt er in Berlin an und bezieht das Hotel Kaiserhof. Aber die Weiterreise ist wegen der negativen Kriegslage blockiert. In einer Note des italienischen Propagandaministeriums vom 23. Januar heißt es: „Malaparte wird gegenwärtig ohne Beschäftigung in Deutschland festgehalten unter dem Vorwand, dass es an der russischen Front im Moment keine entscheidenden Ereignisse gibt.“²⁵ Er frequentiert Mitglieder der italienischen Botschaft und deutsche Adlige. Dreimal ist er Gast in der Residenz von Botschafter Dino Alfieri an Wannsee.

²³ Ebenda S. 14.

²⁴ Serra, S. 323.

²⁵ Canali, S. 14.

Ausführlich beschreibt er eine Abendgesellschaft in „Kaputt“, in der er alle Personen, die er in diesen Tagen getroffen hat, versammelt, wahrscheinliches reales Datum: 17. Januar. Die Teilnehmer sind alle reale Personen, an der Spitze Dino Alfieri sowie Adlige und Gattinnen von Diplomaten. Darunter sind Veronica von Clemm, Society-Dame Agatha Ratibor (von Hohenlohe Schillingfürst, Herzogin von Ratibor und Ehefrau von Friedrich Wilhelm von Preußen), AnnMari von Bismarck, Gattin des Geschäftsträgers an der deutschen Botschaft in Rom und Alexander Graf von Dörnberg, Protokollchef des Außenministeriums,

Im Mittelpunkt steht die Klatschgeschichte um die Einberufung von Albrecht von Bismarcks, dem Enkel des Eisernen Kanzlers, zum Militär. Man macht sich darüber lustig, ohne genau anzusprechen, dass „der zarte, blonde Eddi“ homosexuell war.²⁶

Malaparte erzählt, Axel Munthe habe ihm auf Capri von der Einberufung erzählt. Er habe die Nachricht „mit boshafem Vergnügen“ aufgenommen und auch Munthe habe sich mit Schadenfreude amüsiert.

Zu diesem Zeitpunkt kannte Malaparte Munthe aber noch gar nicht persönlich, wie der Biograf des Schweden bemerkt. ²⁷ „Eddi“ war es, der Malaparte und Munthe erst etwas später zusammenbrachte. Er schrieb an Munthe: „Malaparte ist eine interessante Person. Warum sagen sie ihm nicht, dass er einmal zu ihnen kommen soll. Ich weiß, er würde sehr gern kommen, aber er will sie nicht stören. Er ist in Finnland gewesen und seine Ansichten über alles, was gerade passiert, sind interessant, weil er so viele Leute persönlich kennt. Ich bin sicher, sie werden nicht gelangweilt sein.“²⁸

Malaparte und Eddi hatten beide Häuser auf Capri. Eddi lebte seit Ende der 30er Jahre auf Capri. Er war ein Vertrauter der amerikanischen

²⁶ Kaputt, S. 349.

²⁷ Bengt Jangfeldt; Axel Munthe, The Road to San Michele, London 2008, S. 339.

²⁸ Jangfeldt, Munthe, S. 339.

Millionärin Mona Strader, die die Villa „Il Fortino“ erworben hatte. Sie hatte Eddi als „Privatsekretär“ eingestellt. Als der Krieg ausbrach, gingen sie und ihr Mann in die USA zurück, und Eddi blieb als eine Art „Housekeeper“ auf Capri zurück. Nach dem Tod ihres Ehemannes 1953 heiratete Mona den Bismarck, wobei es der Society-Lady wahrscheinlich vor allem um den Adelstitel ging.²⁹

Das zweite Thema ist der Klatsch über die römische Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht Edda Ciano, die Ehefrau des Außenministers, und Tochter Mussolinis, und ihr losen Lebenswandel. Sie habe „einen Hofstaat von Liebhabern, Hochstaplern und Spionen“.³⁰ Ihre Ehe mit Ciano sei zerrüttet, und sie strebe eine Ehe mit dem Modedesigner Marchese Emilio Pucci an. Malaparte kannte Edda natürlich von Capri her, wo Edda eine Villa hatte. Dann erzählt er eine völlig unwahrscheinliche Story, die ihm ein deutscher Militärarzt erzählt habe. Dieser sei zu Edda ins Luxushotel Quisisana gerufen worden, weil sie unter einer schweren Migräneattacke litt. Danach habe er berichtet, er habe eine seltsame Stelle an ihrer Schläfe gefunden, offenbar eine Narbe, die von einem Pistolenschuss kam. Er gibt wieder einmal einen Namen an, „Stabsarzt Kiefer“, um der Erzählung Authentizität zu verleihen.³¹ Die Biografin von Edda Ciano, Caroline Moorehead, hält die Szene für „absoluten Humbug“ und erwähnt sie deshalb auch nicht in ihrem Buch.³²

Unter den Gästen ist auch Sepp Dietrich. Malaparte bezeichnet Dietrich, den „blutigen Dietrich“, als Kommandant der Leibwache Hitlers. Aber 1942 war er bereits Chef der Leibstandarte Adolf Hitler und einer der ranghöchsten SS-Truppenführer. Dietrich habe sich

²⁹ Siehe Bruno Pisaturo, *I giardini del fascino. La straordinaria vita di Mona Bismarck*, Capri 2022. Jobst Knigge, *Das Dilemma eines Diplomaten. Fürst Otto II. von Bismarck in Rom 1940-1943*, Berlin 2006.

³⁰ Kaputt, S. 356.

³¹ Kaputt, S. 359.

³² Caroline Moorehead, *Edda Mussolini. The Most Dangerous Woman in Europe*, London 2022.

darüber amüsiert, dass die russischen Gefangenen – wie Malaparte schreibt - zum Kannibalismus gezwungen seien.

Bei Hans Frank in Polen

Um die Zeit zu überbrücken, beschließt er ins Generalgouvernement Polen zu reisen. Angeblich liegt eine Einleitung von Generalgouverneur Hans Frank vor. Ein Mitarbeiter des Außenministeriums warnt ihn angeblich vor Frank. Dieser habe keine Ader für ironische Bemerkungen. Der Mann ist offenbar eine reale Figur, er nennt ihn Scheffer, und wahrscheinlich handelt es sich um den Ostexperten Paul Scheffer.

Am Morgen des 23. Januar kommt er mit dem Zug in Krakau an, wo sich Franks Residenz in der Wawel-Burg befindet. Noch am selben Tag ist er bei Frank eingeladen. In Franks Dienstkalender ist unter dem 23. Januar verzeichnet: „Tee-Empfang anlässlich des Besuchs des ‚italienischen Hauptschriftleiters‘ Malaparte.“³³

Die Teestunde wird in „Kaputt“ zu einem lang ausgemaltem Tischgespräche mit Frank. Dieser ist umgeben von seinen engsten Mitarbeitern und dessen Ehefrauen, die alle namentlich genannt werden.³⁴ Frank hat teilweise in Italien Jura studiert und spricht etwas Italienisch. Frank doziert über den polnischen Charakter, über Kunst, Musik, Philosophie. Malaparte versucht das Phänomen Frank zu

³³ Das Dienstagebuch des deutschen Generalgouverneurs von Polen, 1975, S. 466. Auch unter diesem Datum in Malapartes Tagebuch.

³⁴ Auch andere lebende Figuren werden genannt: Franks Pressesprecher Gassner und Franks Frau Brigitte, Warschau-Gouverneur Ludwig Fischer, Georg Stahl, NS-Parteichef vom Generalgouvernement, Dr. Franz Keith, Protokollchef, Baron Ferdinand Wolseger, Dr. Bühler, Otto Wächter, Gouverneur von Krakau. Wächter war einer der Hintermänner bei der Ermordung des österreichischen Kanzlers Dollfuß. Die Frage ist, ob sie den Gesprächen Malapartes folgen konnte, die vermutlich auf Französisch erfolgten.

ergründen. Er stellt fest: eine „äußerste Vielschichtigkeit seiner Natur,... die einzigartige Mischung grausamer Intelligenz,... das verfeinerte vulgäre Wesen, ... den brutalen Zynismus und eine raffinierte Empfindungsfähigkeit“.³⁵ Es geht Malaparte darum, die besondere Gegensätzlichkeit seiner Person hervorzuheben, ein Mann, der vor großen Entscheidungen am Klavier Schumann, Brahms und Chopin spielt und in dessen Machtbereich in Warschau ein entsetzliches Ghetto besteht.³⁶

Aber der eigentliche Mittelpunkt ist Malaparte selbst. Malaparte lässt trotz der Warnung von Scheffel ein Feuerwerk von beißender Ironie ab, die jedoch von den Deutschen nicht verstanden wird und sie zum Lachen bringt. Vorgeblich nimmt er den deutschen Standpunkt ein, auch wenn er offensichtlich das Gegenteil meint. Das Sammelsurium von Gestalten an den Tafeln in Polen erinnern ihn an die Figuren von George Grosz.³⁷ Es sind Karikaturen von Deutschen, fette hässliche, fischäugige, gemeine Menschen.

Es ist fraglich, ob ein solches Bankett stattgefunden hat. Im Anschluss an den Tee geht Frank nämlich laut seinem Kalender ins Theater, Shakespeares „Was ihr wollt“. Serra meint, Malaparte habe – wie auch Pellegrini³⁸ sagt - kein Deutsch gesprochen, also muss alles auf Französisch abgelaufen sein. Dabei ist fraglich, dass auch alle anderen Gäste an der Tafel dem Gespräch folgen konnten, wie suggeriert.³⁹

In seinem vorausgegangenen Korrespondentenbericht für den „Corriere della Sera“ hatte Malaparte noch ein überaus positives Bild

³⁵ Kaputt, S. 182.

³⁶ Diese Charaktergegensätzlichkeit wird später auch noch bei Ustascha-Führer Ante Pavelic festgestellt.

³⁷ Kaputt, S. 97.

³⁸ Pellegrini, in: Storia Illustrata, S. 58.

³⁹ In Kaputt S. 467 sagt er selbst, das, was er dem General Eugen von Schobert gesagt habe, sei von einem Südtiroler Dolmetscher ins Deutsche übersetzt worden.

von Frank und seiner Politik gezeichnet. Er stütze sich nicht auf die abgewirtschaftete Bourgeoisie und den Adel, sondern auf die Arbeiterschaft. „Es ist eine höchst intelligente und sehr moderne Politik“. Er gebe Polen ein Autonomie mit eigener Polizei, eigenem Geld. Polen könne als Experimentierfeld und Beispiel für ganz Osteuropa dienen.⁴⁰ In der Zeitung spricht er übrigens auch von einer Tee-Gesellschaft und nicht von einer großen Tafel. In der Reportage vergleicht Malaparte Frank noch im positiven Sinn mit einem Renaissancefürsten. In Kaputt weht ein anderer politischer Wind. Der Autor passt sich der neuen antifaschistischen Stimmung im Land an. Frank wird zu einem „naiven, grausamen, eitlen deutschen Modell eines italienischen Renaissance-Fürsten“.

Am 24. Januar ist Frank laut Dienstkalender zu Besprechungen mit Gouverneur Ludwig Fischer in Warschau. In „Kaputt“ heißt es, er sei dort mit Himmler zusammengekommen, um die Situation nach dem Debakel vor Moskau und eventuelle Konsequenzen zu beraten. Es sei auch darum gegangen, ob Frank selbst seinen Posten hätte räumen müssen. Frank sei noch einmal davongekommen.⁴¹ Woher sollte Malaparte gewusst haben, dass Franks Stuhl gewackelt habe. Tatsächlich wollte Himmler den Generalgouverneur absetzen und durch Friedrich Wilhelm Krüger, Staatssekretär im Sicherheitswesen, ersetzen.⁴² Aber Himmler war laut seinem Dienstkalender gar nicht in Warschau. Himmler pendelte zwischen dem 15. Januar und dem 15. Februar zwischen dem Führerhauptquartier in Ostpreußen und Friedrichsruh und Berlin. Ein Treffen mit Frank ist nicht verzeichnet.⁴³

⁴⁰ Corriere della Sera 22. März 1942. Am 24. März folgt ein weiterer Bericht, in dem er noch einmal die „Formel“, die Frank für das Generalgouvernement gefunden hat, lobt. Wenn es eine rein militärische Besetzung des Landes gewesen wäre, hätte er eine Million Soldaten gebraucht. (Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 57 ff)

⁴¹ Kaputt, S. 188.

⁴² Niklas Frank, Der Vater, München 1987, S. 129.

⁴³ Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, Hg. Von Peter Witte u.a. Hamburg 1999.

Am Abend des 24. Januar ist die ganze Truppe noch einmal im Palais Brühl, der Privatresidenz Fischers. Es gibt aber keine Tischgespräche, wie Malaparte schreibt.⁴⁴ Frank und Fischer spielen Schach.⁴⁵

Im Warschauer Ghetto

So unglaublich es klingt, aber es ist wahr, dass Malaparte am 25. Januar mit einem SS-Begleiter das Ghetto von Warschau besichtigt.⁴⁶ Dies ist eine sehr außergewöhnliche Gelegenheit. Ganz allgemein wollte man die schreckliche Situation vor der Öffentlichkeit und vor allem Ausländern geheim halten. Bei Besuchen des Internationalen Roten Kreuzes im KZ Theresienstadt hatte man beispielsweise vorher alles präpariert.

Auf jeden Fall gibt er eine Beschreibung, die in etwa die Situation mit ihrem ganzen Elend, mit den Verhungerten, die auf den Straßen liegenbleiben, erfasst. Anschließend wurde dann laut „Kaputt“ bei der Tafel von Frank ganz offen darüber diskutiert, wie die Deutschen die Zahl der Insassen verringerten.⁴⁷ Die Beschreibung des Ghettos fehlt in seinen Korrespondentenberichten aus Polen, obwohl er als Journalist Sachen gesehen hat, die kaum ein anderer Außenstehender zu Gesicht bekommen hat. Hat er darauf verzichtet, weil er von vornherein wusste, dass die Zensur das streichen würde?

Schmeling

⁴⁴ Kaputt, S. 113 ff.

⁴⁵ Letzteres bestätigt Malaparte in seinem Tagebuch.

⁴⁶ Kaputt, S. 119. In seinem Tagebuch verzeichnet er tatsächlich in einer kurzen Note einen Besuch des Ghettos am 25. Januar. Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 232 f.

⁴⁷ Kaputt, S. 181.

Anschließend findet im Belvedere-Palast ein Essen für den Boxer Max Schmeling statt. Tatsächlich kommt Schmeling am 25. Januar 1942 als Truppenbetreuer zu einem Boxkampf zwischen Soldaten nach Warschau.

In „Kaputt“ stellt Frank den Fallschirmjäger Schmeling als Helden bei der Schlacht um Kreta dar. Genüsslich stellt Malaparte dagegen fest, dass Schmeling bei der Landung Durchfall gehabt habe und gar nicht kämpfen konnte. Woher wusste Malaparte etwas vom tatsächliche Durchfall-Problem auf Kreta?

Bezeugt ist, dass Schmeling an der Operation „Mercur“, dem Landungsgunternahmen am 20. Mai 1941, als Fallschirmjäger teilgenommen hat. Schon vor dem Absprung hatte er eine bakterielle Diarrhö. Er erlitt bei der Landung eine Knieverletzung und wurde beschossen, als er versuchte, zu seiner Kriegsausrüstung zu kommen. Gekämpft hat er nicht, wurde anschließend in ein Lazarett gebracht.⁴⁸ Goebbels soll gewettert haben: „Wir haben Kunde bekommen von dem großen Theaterhelden Max Schmeling. Er ... hat sich auf Kreta als der jammervollste Feigling entpuppt. ... Wir wissen von Augenzeugen, dass Schmeling sich unter einem großen Felsvorsprung versteckt hielt und von dort aus zusah, wie man seine Kameraden abschlachtete, ohne sich selbst in den Kampf zu mischen.“⁴⁹ Schmeling schied damals aus der Wehrmacht aus, wurde aber von den Nazis als Propagandafigur verwendet.

Kein Zweifel besteht daran, dass Malaparte und Schmeling zusammengekommen sind. Im „Corriere della Sera“ vom 22. März gibt er eine sehr gekonnte Beschreibung von Schmeling, dass man unter seiner äußeren Form seine große Kraft nicht ahnen könne.

Anschließend an das Mittagessen geht Frank in dem Buch mit seinen Gästen Malaparte und Schmeling noch einmal vor das Ghetto. Einige

⁴⁸ David Pfeifer, Schmeling, Frankfurt, S. 302 ff.

⁴⁹ Pfeifer, S. 318.

jüdische Kinder versuchen unter dem Zaun ins Freie zu gelangen. Frank lässt auf die Kinder wie Ratten schießen.

Malaparte verbringt mehrere Tage in Warschau. Angeblich trifft er die Fürstin Maria Rosa „Bichette“ Radziwill. Er schildert die Szene ihrer Abreise aus dem halbzerstörten Bahnhof von Warschau auf die Reise nach Rom, wo sie bereits zuvor viele Jahre gewohnt hat. Tatsache ist, dass die Frau bereits zwei Jahre zuvor den von den Sowjets besetzten Teil Polens verlassen hatte.⁵⁰

Außerdem habe er in diesen Tagen in Warschau Briefe, Pakete und Lebensmittel verteilt, die polnische Flüchtlinge in Italien ihm mitgeben hätten, um sie ihren Verwandten in Polen zu überbringen. Er habe auch italienisches Brot verteilt, sagte er zu Frank.⁵¹ Er bezeichnet sein Handeln selbstgefällig als Akt „der menschlichen Hilfsbereitschaft und christlichen Nächstenliebe“. Ist das glaubwürdig, dass er Pakete und Lebensmittel aus Italien über Berlin bis hierhin mitgebracht hatte?

Seine fünf Berichte über Polen hatten noch vier Monate später ein Nachspiel. Am 3. Juli erhält er einen Brief vom italienischen Propagandaministerium. Frank habe sich beschwert, dass er zu polenfreundlich geschrieben habe. Man habe schon geantwortet, dass es Malaparte mehr auf die „Farbe“ als auf die Politik ankomme und dass er sich doch sehr positiv über die Arbeit von Frank ausgesprochen habe. Man fordere Malaparte aber dennoch auf, sich bei Frank zu entschuldigen.⁵²

In Finnland

Am 19. Februar 1942 kommt Malaparte in Helsinki an. Von hier aus macht er mehrere Reisen an die finnische Belagerungsfront vor

⁵⁰ Kaputt, S. 100 f.

⁵¹ Kaputt, S. 189.

⁵² Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 150 f.

Leningrad. Seine Berichte sind geprägt von Mitleid für die Leiden der Leningrader und Bewunderung ihres Durchhaltewillens.⁵³ Mit Mitleid berichtet er über von den Finnen gefangene russische Kindersoldaten. Während der deutsche Soldat in „Kaputt“ schablonenhaft mit hartem Gesicht und grausamen Blick bei verschiedenen Schreckenstaten geschildert wird, so führen die Finnen für ihn einen sauberen Krieg Er spricht von „hoher ritterlicher Sittlichkeit“.⁵⁴

An dieser Front setzt sich Malaparte keiner besonderen Gefahr aus. Es gefällt ihm in Finnland. Er liebt die Sauna, und im Frühling 1943 will er sogar noch einmal wieder hierher kommen. Hier gibt es keine Massaker und Mordgeschichten. Seine Erfindungen hier sind eher harmloser, manchmal sogar poetischer Natur. Berühmt ist seine Geschichte von den russischen Pferden, die auf der Flucht in den Ladogasee gestürzt und in bizarrer Form vereist sind.

Ein Kriegsbericht vom Ladogasee im April ist ebenfalls poetisch. Das Eis schmilzt. Im Eis waren tote russische Soldaten eingeschlossen. Ihre Körper sind bei der Schmelze durch die Strömung fortgetrieben. Aber in der noch vorhandenen Eisoberfläche sah Malaparte die Abdrücke ihrer Gesichter. Er nannte den Artikel „Eismasken“. Natürlich war auch dies erfunden. Er erklärt: „Der Krieg, der Tod haben bisweilen derartige geheimnisvolle zarte Erscheinungsformen von hohem poetischen Atem. Der Krieg vermag mitunter seine realistischen Bilder in Schönheit zu verwandeln.“⁵⁵ Für die Sammlung seiner Kriegsberichte in „Die Wolga entspringt in Europa“ hat er das für die Zeitung geschriebene Original bereits „geschönt“. Hier sieht er die Gesichter der Toten „wie durch ein Vergrößerungsglas durch die Eiskruste. Sie schauen mich mit aufgerissenen Augen an. Es scheint, als

⁵³ Siehe Bericht im CDS „Cinque milioni di uomini in agonia“ vom 11. April 1942.

⁵⁴ Kaputt, S. 151.

⁵⁵ Wolga S. 226.

versuchten sie mit letzter Kraft sich aus dem Eisgefängnis zu befreien.“⁵⁶

Tatsächlich sind seine Beiträge für den „Corriere della Sera“ keine Darstellungen des Frontverlaufs. Es sind seitenlange literarische Stimmungsbilder. Als diese werden sie von den Lesern geschätzt. Guerri schreibt, an den Tagen, an denen Malapartes Berichte erscheinen, sei die Auflage des Blattes gestiegen.⁵⁷ Ein Kritiker schreibt, seine Kriegsberichte seien „fiabesco“ (märchenhaft). Damit meinte er nicht, sie seien zu phantastisch, sondern lobte das Poetische.⁵⁸

In seinen Zeitungsberichten aus Finnland kommen aber auch einige haarsträubende Erfindungen vor, die er dem Leser zumutet. So schreibt er von einem Verwundeten finnischen Soldaten. Er hat einen Kopfschuss erhalten, die Kugel ist in seiner Stirn eingetreten und am Hinterkopf wieder ausgetreten. Am Nacken blutet es noch. Man gibt dem Mann eine Zigarette und der Rauch kommt aus dem Loch in der Stirn wieder heraus. „Nur widerstrebend erzähle ich einen solchen Vorgang: der Leser ist misstrauisch, voll Argwohn gegen solche außergewöhnlichen Dinge. Aber dies ist ein wahres Vorkommnis.“ Um zu beweisen, dass es echt ist gibt er den Namen des Verwundeten an.⁵⁹

Seine Übertreibungen in Finnland sind harmlos und nicht schockierend. Sie werden ihm von den Finnen vergeben. Sie bezeichnen ihn als „Münchhausen im Land der Wölfe.“ Ein finnischer Journalist macht ihn nach dem Krieg darauf aufmerksam, dass die Schilderung Finnlands nicht ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Malaparte antwortete, er habe sie aber doch nur schöner gemacht.⁶⁰

⁵⁶ Artikel für den „Corriere della sera“ mit dem Titel „Assedio di Leningrado“, zensiert und nicht gedruckt. Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 31.

⁵⁷ Guerri, S. 206.

⁵⁸ Ronchi-Malaparte, Bd. V, S. 25.

⁵⁹ Wolga S. 206.

⁶⁰ Serra, S. 330.

In Helsinki ist er in Gesellschaft der Diplomaten der neutralen Länder, vor allem dem spanischen Gesandten Augustin de Foxa. De Foxa ist Marquis, ein Poet und Schriftsteller, daneben aber auch überzeugter Falangist. Er war zuvor ein paar Jahre an der spanischen Botschaft in Rom. Er sei ausgewiesen worden, weil er abfällige Bemerkungen über die Ehefrau von Außenminister Galeazzo Ciano gemacht habe, er habe nicht gewusst, dass Edda die Tochter Mussolinis war.⁶¹ Dann wäre er wohl der einzige in Rom gewesen, dem dies nicht bekannt war. Malaparte sagt über Foxa: „Er ist grausam und traurigen Gemüts wie jeder gute Spanier. Er hat nur vor der Seele Achtung: Körper, Blut, die Leiden des gequälten Menschenfleisches, dessen Krankheiten und Wunden lassen ihn gleichgültig. Er spricht gern vom Tod, es ist ihm eine festliche Veranstaltung, wenn ein Leichenzug vorüberkommt. ... Es freut ihn, sich über körperliche Schmerzen, Missbildungen und Geschwüre zu unterhalten.“⁶² Merkt er nicht, dass er dem Spanier dabei sehr ähnlich ist?

Malaparte nimmt an gesellschaftlichen Zusammenkünften in der spanischen Botschaft teil, wo auch die Ehefrau von Staatspräsident Mannerheim anwesend ist. Man plaudert bei besten burgundischen Weinen vor knisternden Kaminfeuern und gediegener Einrichtung. Es sind wieder die ironischen und manchmal zynischen Kommentare zu der militärisch-politischen Lage. Der Krieg ist weit entfernt. Malaparte hat auch Zeit, den berühmten Architekten Eero Saarinen zu besuchen, er geht zum Angeln, Pilzsuchen und in die Sauna.⁶³

Dabei erzählt er auch gern, wie er selbst unter dem Krieg und den Entbehrungen als Kriegsberichterstatter gelitten habe. Beim „Corriere della Sera“ moniert man dagegen seine hohen Ausgaben. Man habe ihm 7000 schwedische Kronen und einen weiteren hohen Betrag an finnischen Mark, alles zusammen im Werte von 42 000 Lire überwiesen, und er beschwere sich immer noch, dass er kein Geld

⁶¹ Kaputt, S. 224.

⁶² Kaputt, S. 224.

⁶³ Kaputt, S. 275.

mehr habe, heißt es in einem Brief der Zeitung vom 29. Mai 1942.⁶⁴ Nach zwei Monaten kehrt Malaparte wieder nach Italien zurück.

Luise

Am 4. Juli 1942 reist Malaparte wieder nach Norden. Auf dem Weg nach Finnland legt er einen Stopp in Berlin ein. Hier trifft er Luise von Preußen.⁶⁵ Wer ist diese Frau, zu der er in einem so vertraulichen Verhältnis steht? Sie sei die Enkelin des Kaisers, Tochter von Joachim Prinz von Preußen (1890-1920). Aber Joachim, der 1920 durch Selbstmord endete, hatte gar keine Tochter, sondern nur einen Sohn. Ihre Mutter sei eine Engländerin gewesen. Es gab in dieser Zeit nur eine Viktoria Luise von Preußen (1892-1980), eine echte Tochter des Kaisers. Im Buch heißt es, Luise sei seit drei Jahren verheiratet und im Moment schwanger. Die Heirat der echten Viktoria Luise erfolgte aber bereits 1913 mit Ernst August von Hannover.

Es bleibt also rätselhaft, wer diese im Buch noch junge Person gewesen sein könnte. Zu dem Treffen in Potsdam sei sie mit dem Fahrrad von ihrem „Herrenhaus Lietzensee“⁶⁶ herübergekommen, leicht bekleidet (es war Sommer), mit nackten Beinen und Söckchen. Malaparte sagt, er kenne sie seit längerem und habe sie in sein Haus auf Capri eingeladen.

Gerade diese zarte, empfindliche und unschuldig wirkende Frau wählt er, um ihr – gegen ihren Willen - schauerliche Geschichten aus dem

⁶⁴ Edda, VI, S. 141.

⁶⁵ S. 309 ff.

⁶⁶ Ein solches Herrenhaus gibt es an dieser Stelle heute nicht mehr.

Krieg zu erzählen. Wahrscheinlich will er genau den Gegensatz zwischen ZuhörerIn und dem Thema konstruieren. „Sie dürfen gewisse Wahrheiten nicht außer Acht lassen, Luise,“ mahnt er.⁶⁷

Dann kommt die Geschichte von dem Glasauge, die er als „christliche Geschichte“ bezeichnet.⁶⁸ Es ist Herbst 1941 bei Poltawa in der Ukraine. Bei einem Partisanenüberfall wird ein zehnjähriger Junge festgenommen. Er soll erschossen werden. Der deutsche Offizier will ihm eine Chance geben. Er soll sagen, welches seiner beiden Augen ein Glasauge ist. Der Junge, sagt das Linke. Wie er das gewusst habe: „weil es einen menschlichen Ausdruck hat,“ antwortet der Junge.⁶⁹ Das ist die beste Anekdote im Buch, und stammt natürlich aus Malapartes künstlerischen Phantasie.

Dann kommt eine besonders makabre Episode, mit der er die arme Luise quält. Es ist Herbst 1941, er kommt zurück aus der Ukraine. Erste Station ist die rumänische Hauptstadt Bukarest. Machthaber Mihai Antonescu hat nichts Wichtigeres zu tun, als Malaparte sofort zu empfangen. Bei dem Gespräch geht es nur um die Kritik Antonescus an der Tendenz seiner Artikel aus Russland.⁷⁰ Dann ist er in Zagreb. Er ist eine wichtige Person und wird auch hier angeblich sofort von Ustascha-Chef Ante Pavelic empfangen. Er beschreibt diesen als einen gutmütigen, schlichten und großzügigen Mann, und dann kommt die Pointe: auf einem Tisch im Arbeitszimmer sieht er einen Weidenkorb. Er meint, es seien Austern darin. Nein, es sind 20 Kilogramm (!) Augen von Partisanen, die seine Getreuen Pavelic gebracht haben. Dies ist vielleicht der Höhepunkt des Grausamen und Makabren. Diese Geschichte ist völlig erfunden.⁷¹ Pellegrini trifft Pavelic 1953 im

⁶⁷ Kaputt, S. 322.

⁶⁸ Kaputt, S. 323.

⁶⁹ Kaputt, S. 328.

⁷⁰ Kaputt, S. 336 ff.

⁷¹ Serra S. 376. Er zitiert den Journalisten G. Solari Bozzi, *Storie di altri. Dal taccuino di un giornalista* 2009, S. 97 f., der bei dem Treffen mit Pavelic dabei war.

argentinischen Exil und spricht ihn auf die Episode an. Er habe gelacht. Die Geschichte sei ihm keines Dementis würdig gewesen.⁷²

Himmler

Im Sommer 1942 ist er in im finnischen Rovaniemi zu Gast bei Lappland-Gouverneur Kaarlo Hilliläs. Ebenfalls vor Ort ist Himmler, der am 31. Juli mit Generaloberst Eduard Dietl, dem Kommandeur der Nordfront, eine vierstündige Unterredung hat. Anschließend besucht der SS-Chef die Sauna.⁷³

Malaparte, der erst am 1. August nach Rovaniemi kommt spinnt dies zu einer persönlichen Begegnung mit Himmler aus. Angeblich wohnt Himmler im selben Hotel wie er. Gemeinsam benutzen sie Fahrstuhl, und Malaparte erkennt ihn nicht. Wie kann ein Journalist Himmler, eine der sichtbarsten Figuren des NS, nicht erkennen, dessen Foto doch seit einem Jahrzehnt immer wieder in den Zeitungen zu sehen war und der mehrfach Italien besucht hatte.

Dann lädt Himmler Malaparte zu einem Punch ein. Und nun kommt der Clou: Malaparte ist zu müde und lehnt ab.⁷⁴ Und diese Zurückweisung kommt durch einem Mann, der sich sonst nach der Nähe der Mächtigen und Berühmten drängt. Dies wäre eine einmalige Gelegenheit für ein Treffen und ein Gespräch mit dem nach Hitler vielleicht wichtigsten Mann des NS-Regimes gewesen, auch angesichts

⁷² Pellegrini, in *Storia Illustrata*, S. 64.

⁷³ *Der Dienstkalender Heinrich Himmlers*, S. 504

⁷⁴ Kaputt, S. 357.

des für ihn schon feststehenden Beschlusses, seine Erlebnisse als Buch zu veröffentlichen. Im Buch ist unklar, ob in der Ablehnung ein Protest gegen Himmler zu sehen ist.

Dann berichtet Malaparte von einer fürchterlichen Sauforgie Dietls und seiner Offiziere. Anschließend besichtigen sie zusammen mit Malaparte die Sauna, um sich Himmler in seiner wehrlosen Nacktheit anzuschauen. Sie öffnen nur die Tür, ohne selbst hineinzugehen. In seinem Tagebuch ist nicht von Himmler die Rede, er sieht in der Sauna lediglich eine Gruppe weißhäutiger Deutscher.⁷⁵ Offenbar hat Malaparte in Rovaniemi Himmler überhaupt nicht zu Gesicht bekommen.

In der Klinik

Am 2. September muss sich Malaparte in Helsinki einer Blinddarmoperation unterziehen, angeblich mit Peritonitis. Er übertreibt den Ernst seiner Situation. Die Frage ist auch, ob es wirklich eine Peritonitis war. Der Journalist Indro Montanelli, der gerade in Stockholm war, wird von dem um seinen Starschreiber besorgten Chefredakteur Borelli beauftragt, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Aber Malaparte geht es bereits wieder blendend. Montanelli schreibt ironisch: „Ich stürzte zu ihm. Aber der Platz an seinem Krankenbett war schon dauerhaft von der Krankenschwester besetzt, die ihn bei der einfachsten und bestens verlaufenen Operation begleitet hatte. ... Er lag im Bademantel auf dem Bett in einer Pose wie Madame Recamier oder wie ein müder Gladiator unter einem Niagara-Wasserfall von Blumen und Telegrammen und ließ sich

⁷⁵ Tagebuch 2. August, Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 252.

von ganz Italien als Sterbender beweinen und amüsierte sich königlich, dass auch Borelli und ich angebissen hatten.“⁷⁶

Mitleidhaschend schreibt Malaparte später anlässlich eines Besuches im römischen Golfclub Acquasanta im Frühjahr 1943, ihm gehe es nach der Operation immer noch schlecht. Er sei gerade nach langem Klinikaufenthalt aus Helsinki, „wo ich mich einer schweren Operation hatte unterziehen müssen“, nach Italien zurückgekehrt. Tatsächlich ist die Operation schon ein halbes Jahr her. „Ich war noch sehr von Kräften, sah bleich und angegriffen aus und musste beim Gehen einen Stock benutzen“.⁷⁷

Nach seiner Rückkehr nach Rom meldet er sich am 10. Oktober beim römischen Militärkrankenhaus zu einem Genesungsurlaub. Er ist immer noch Hauptmann der Alpini, und war nur als Presseemann freigestellt.⁷⁸

⁷⁶ Indro Montanelli, *La mia eredità sono io. Pagine da un secolo*, Mailand 2008, S. 456. Er verlässt die Klinik tatsächlich geschwächt nach drei Wochen am 22. September.

⁷⁷ Kaputt, S. 455.

⁷⁸ Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 178.

Malaparte in Helsinki nach der Operation (Foto: Pellegrini)

Bei Prinz Eugen

Während er im Auftrag des „Corriere della Sera“ vom Krieg berichten sollte, ist er in „Kaputt“ ständig bei Banketten und Festen und in Gesellschaft von Prinzen und Prinzessinnen, Grafen und Marchesen, Botschaftern und Gouverneuren. Nach seiner Operation ist er noch im September zur Erholung in Stockholm und verbringt einen Abend bei

keinem Geringeren als dem Bruder des Königs, Prinz Eugen.⁷⁹ Mit ihm beginnt er – keine Reihenfolge respektierend - das Buch „Kaputt“.

Sie reden lange über Axel Munthe⁸⁰, der wie der Autor ebenfalls ein Haus auf Capri besitzt. Malaparte erzählt dem Prinzen, er sei vor ein paar Monaten bei Munthe in dessen Torre Materita gewesen und Munthe habe ihm Empfehlungsschreiben für schwedische Persönlichkeiten mitgegeben, darunter auch für den Naturforscher Sven Hedin.⁸¹ Dieses Schreiben hat Munthe ihm dagegen erst am 6. April 1943, kurz vor seiner erneuten Reise in den Norden, gegeben.⁸²

Dann schockiert er den sensiblen, künstlerischen Eugen mit seinen angeblich selbsterlebten Schauergeschichten. Er berichtet über halbverhungerte russische Kriegsgefangene, die ihre toten Mitgefangenen verspeisen und fügt dann scheinheilig hinzu: „Ich empfand Schrecken und Scham über meine eigenen Worte“.⁸³ Glaubhaft ist, dass er, wie er schreibt, den Prinzen über dessen gesellschaftlichen Erfahrungen im Paris der Jahrhundertwende befragt habe. Habe diese Gesellschaft wirklich der von Proust in der verlorenen Zeit geähnelte? Tatsächlich hat sich Malaparte für diese Zeit interessiert. Während seiner Pariser Jahre schreibt er das Theaterstück „Du Coté de chez Proust“ (Paris 1951). Das Kapitel mit dem Prinzen nennt er „Du Coté de chez Guermante“.

Anfang Oktober 1942 ist er zurück in Italien. Aber erst im November fängt er an, die Berichte aus Lappland und von der Leningradfront zu veröffentlichen. Es zeigt die langen Verzögerungen zwischen den Ereignissen und der Publikation. Erst am 27. Dezember kommt ein Bericht über den General Dietl, den er hoch lobt „als Mann von außergewöhnlicher Vitalität, dieser unglaubliche Mann, dieser

⁷⁹ Laut seines Tagebuchs fand das Gespräch am 30. September 1942 statt.

⁸⁰ Kaputt, S. 26 ff.

⁸¹ Munthe war eng mit der Ehefrau des Königs, Victoria, liiert und hatte eine Liebesbeziehung mit ihr.

⁸² Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 337.

⁸³ Kaputt, S. 34.

wunderbare Soldat, von dem der ganze Norden als ‚Held‘ spricht.“⁸⁴
Die Veröffentlichungsserie zieht sich bis Ende April 1943 hin.

In den kommenden Monaten pendelt er zwischen Capri und Rom. Er kümmert sich um die Veröffentlichung der Sammlung seiner Kriegsberichte in dem Band „Die Wolga entspringt in Europa“. Das Buch ist am 18. Februar 1943 beim Verleger Bompiani bereits gedruckt als die Druckerei abbrennt.

Im römischen Golfclub

Die vorletzte Szene ist der exklusive Acquasanta Golfclub in Rom. Sie ähnelt dem Soirée in der Wannsee-Residenz des italienischen Botschafters. Hier treffen sich die Mächtigen, Schönen, Reichen und Adligen, „ein Bouquet der schönsten Gesichter, der erlauchtesten Namen“.⁸⁵ Hier versammelt sich der Hofstaat von Außenminister und Mussolini-Schwiegersohn Graf Ciano. Die ungekrönte Königin ist Isabella Colonna, die, so wiederholt es Malaparte, keine echte Adlige, sondern eine Levantinerin namens Sursock ist. Wieder einmal wird eine lange Liste von Namen erwähnt, darunter auch Otto von Bismarck und seine Frau AnnMari, die bei der sarkastischen Kritik an der verrotteten High Society noch relativ gut wergkommen.⁸⁶

Malaparte malt das Bild einer Gesellschaft, geprägt „von Gier nach Ehrenstellen und Vergnügungen, moralischer Gleichgültigkeit, wie sie einer zersetzten Gesellschaft eigentümlich ist“.⁸⁷ Er gibt sich selbst als Moralist, dabei schmückt er sich nur mit den Namen. Er fühlt sich von ihnen, vor allem von Ciano, angezogen und abgestoßen. Er gibt Ciano zu bedenken, dass auch seine Zeit bald vorbei sein könnte.

⁸⁴ Edda, VI, S. 224.

⁸⁵ Kaputt, S. 472.

⁸⁶ Siehe Jobst Knigge, Das Dilemma eines Diplomaten.

⁸⁷ Kaputt, S. 351.

Er ist etwas wie ein Truman Capote, der Teil der amerikanischen High Society und deren Hätschelkind war und dann in seinen Büchern über sie herzog. Abgesehen von den üblichen Übertreibungen, könnte die Versammlung mit ihrem frivolen Klatsch, während draußen an den Fronten in Europa der Krieg tobt, tatsächlich so ausgesehen haben. Hier hat er nichts dazu erfunden.

Die Letzte Reise

Im Mai 1943 will er eine neue Reise in den Norden unternehmen: Norwegen, Finnland und Schweden. Er macht dem Leiter des Propagandaministeriums Gaetano Polverelli entsprechende Vorschläge. Er schreibt, er erwarte eine amerikanische Landung in Norwegen und eine russische Offensive in Karelien. Wieder einmal übertreibt er in dem Schreiben: Er sei bereits ein ganzes Jahr in Finnland gewesen, dabei war es nicht einmal ein halbes Jahr.

Auch mit Zustimmung von Mussolini reist er am 4. Juni ab. Sein letzter Bericht erscheint am 7. Juli. Darin heißt es systemgetreu: „Das deutsche Volk ist heute das einzige Bollwerk des skandinavischen Bodens gegen die sowjetische Bedrohung.“ Der letzte Aufenthalt im Norden wurde jäh durch den Sturz Mussolinis am 25. Juli unterbrochen. Übereilt reist er am 27. Juli ab und ist am 2. August wieder in Rom. Hier wird er – der sich doch als Antifaschist darstellt - von der Badoglio-Regierung als „gefährlicher Faschist“ verhaftet. Aber dank seiner Beziehungen ist er schon nach fünf Tagen wieder frei.

In Neapel

Das letzte Kapitel ist die Rückkehr nach Capri. Am 7. August kann er das Gefängnis Regina Coeli verlassen und besteigt sofort einen

überfüllten Zug nach Neapel. In der Stadt, die bereits zum Teil in Trümmern liegt, gerät er in einen amerikanischen Bombenangriff und flieht zum Schutz in eine große Höhle. Hier befindet er sich in einer großen Masse total verelendeter und zerlumpfter Menschen, in einem menschlichen Inferno, und wird Zeuge eines makabren Rituals, bei dessen Beschreibung ihm wieder einmal die Phantasie durchgeht. An dieser Stelle kündigt sich bereits sein nächster Roman „La Pelle“ an, der in Neapel kurz nach der amerikanischen Besetzung spielt, und in dem er noch einmal schockierende und skandalträchtige Bilder hervorruft.

Das Buch „Kaputt“ erscheint

Das Buch „Die Wolga entspringt in Europa“ sollte im Frühjahr 1944 erscheinen. Die erste Druckauflage verbrannte jedoch bei einem Bombenangriff. Die zweite Auflage kam am 14. August 1944 heraus, wurde aber kurz darauf nach der deutschen Besetzung Italiens eingezogen. Die dritte und endgültige Version wurde erst 1951 veröffentlicht.⁸⁸

Malaparte behauptet, „Kaputt“ sei im September 1943 im gerade befreiten Neapel beim Verlag Casella erschienen. In Wirklichkeit hat er nach der Wende das Buch noch einmal gründlich umgearbeitet, damit er sich besser als anti-deutsch und anti-faschistisch präsentieren konnte. Von dieser Umarbeitung berichtete Pellegrini, der angeblich Teile seiner ersten Version gesehen hat.⁸⁹ Pellegrini erklärt, das Buch sei zuerst eher prodeutsch gewesen, weil Malaparte bis Ende 1942 noch an den deutschen Sieg geglaubt habe. Wir können dies nicht vergleichen, weil keine verschiedenen Versionen vorliegen. Tatsächlich erschien das Buch erst im Oktober 1944 in Neapel,

⁸⁸ Fabio Fattore, Malaparte, S. 105.

⁸⁹ Serra, S. 607.

nachdem auch die Toskana von den Deutschen befreit war. Malaparte wollte vermeiden, dass seine dortigen Verwandten wegen des Buches Schwierigkeiten mit den Deutschen bekommen könnten.⁹⁰

Einband der Erstaussgabe bei Casella in Neapel

Zusammenfassung

Mit seinem Buch über eine apokalyptische Reise durch das Kriegseuropa kreiert Malaparte eine sehr eigene literarische Kategorie. Klaus Harpprecht schreibt 2005 anlässlich einer Neuauflage von „Kaputt, es handliche sich um „eine unbekümmerte Mixtur von Reportage, Essay und Fiktion, aus der sich eine neue Romanform ergeben könnte“.⁹¹ Es ist kein historischer Roman. Das Einzigartige ist, dass es sich eine literarische Verarbeitung von

⁹⁰ Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 466.

⁹¹ Harpprecht, „Lügen können wahr sein“, in: „Die Zeit“ 11.8. 2005.

angeblichen Ereignissen handelt, die gerade passiert sind, und in der von Personen berichtet wird, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch lebten. Er beschreibt sie teilweise gekonnt wie ein Bildhauer in ihrer äußeren Erscheinung und legt ihnen ganze von ihm formulierte Reden in den Mund. Immer wieder gibt den Anstrich, dass es sich um Realität handelt, indem er ständig Namen, Orte und Zeit nennt. Dies soll Authentizität erzeugen.

Er präsentiert sich als Moralist, als Ankläger gegen das moralisch zerrüttete Europa und den Horror des Krieges. Aber es ist kein Anti-Kriegsroman. Er benutzt besonders spektakuläre Kriegereignisse, um sie effekthascherisch auszubeuten. Er übertreibt und treibt die Effekte auf einen Höhepunkt, um ihrer selbst willen. Die historische Wahrheit spielt dabei keine Rolle.

Mitleid empfindet er weniger mit den Menschen als mit den Tieren, wie sein Kollege Pellegrini schreibt.⁹² Er ist wie ein Jahrmarktbetreiber, der in seinem Zelt besonders schreckliche Gestalten mit Missbildungen präsentiert, bei denen den zahlenden Beschauern ein Schauer über den Rücken laufen soll und die dann aufatmend das Zelt wieder verlassen.

⁹² Pellegrini, in: *Storia illustrata*, S. 59.

Malaparte in seiner Alpini-Uniform in Russland. Er bringt Futter für ein Pferd (Foto: Pellegrini)

Man wird an die Filme *Mondo Cane* (1962) und *Africa Addio* (1966) erinnert, in denen die Regisseure Gualtiero Jacopetti und Franco Proserpi sich auf die Präsentation von schockierenden, skandalträchtigen realistischen Szenen spezialisierten.

Witt sieht Malaparte als einen Selbstdarsteller, der sich in dem Roman selbst als Helden inszeniert und den Krieg nur als Kulisse für sich selbst benutzt.⁹³ In „Kaputt“ werde er zur dominierenden Figur. 25 Mal erwähne er sich selbst mit seinem eigenen Namen. Das Buch gehört in

⁹³ Der Dienstkalender Heinrich Himmlers, S. 164.

die Kategorie „Autofiktion“, in der der Autor seine Biographie zu seinem eigenen Vorteil verändert.

Um authentisch zu wirken, nennt er besonders viele Namen, mehr als hundert. Da er viele reale Personen auch sehr negativ karikiert, hatte es nur einmal nach der Publikation ein juristisches Nachspiel: Gustav Baron von Stumm ging gerichtlich gegen ihn vor, da Malaparte in dem Buch behauptet habe, der Diplomat habe seine Frau, eine Adlige aus dem Haus Antinori, durch sein Verhalten in den Selbstmord getrieben.

⁹⁴

Stellt man die Kriegsberichte den entsprechenden Szenen im Roman gegenüber, erkennt man deutlich die Unterschiede. Einschränkend muss man dazu sagen, dass bereits die Zeitungsartikel nicht immer mit der Realität übereinstimmen, obwohl er in „Die Wolga entspringt in Europa“⁹⁵ wieder einmal großmundig erklärt, im Ausland seien seine Berichte „als die einzig objektive Unterrichtung, als das einzig unparteiische Zeugnis über die Schlachtfelder in der Sowjetunion gewertet“ worden. Als er die Reportagen schrieb, galt er nach außen noch als Anhänger des Faschismus. Den Roman schrieb er bereits in der stark vom Antifaschismus beherrschten Nachkriegszeit. Das erklärt viele Unterschiede.

Malaparte hat allein schon durch seinen bizarren Lebensweg seine Glaubwürdigkeit verspielt. Wie ein Chamäleon wechselt er sein ideologisches Hemd. Den Anfang macht er als Faschist, dann ist er Antifaschist, Kommunist, Maoist und endet schließlich als Katholik. Raffaele La Capria schreibt anlässlich einer Neuausgabe von „Kaputt“ einen Artikel mit dem Titel: „Malaparte der Lügner, und man sieht es.“

⁹⁶ In einer Besprechung des Buches schreibt die französische Kritikerin Janine Bouissounouse in „Les Nouvelles Litteraires“ 16. Januar 1947:

⁹⁴ Serra S. 414. Malaparte hat Giuseppina Antinori laut seinem Tagebuch auf einem Empfang in der Residenz des italienischen Botschaft am 15. Februar 1942 getroffen. (Ronchi-Malaparte, Bd. VI. S. 237)

⁹⁵ S. 241.

⁹⁶ CDS 21. April 2009

„Die Wahrheit stellt für ihn ein Molekül versteckt in einem enormen Kokon von Lügen dar.“ Man wird teilweise an den Journalisten Claas Relotius mit seinen zum Teil oder komplett erfundenen Reportagen erinnert. Auch er erfand Figuren, Szenen, Details um seine in literarischem Stil geschriebenen Geschichten zu verschönen und das zu liefern, was seine Leser lesen wollten. Dabei bettet er die Geschichten in eine real existierende Umwelt, die Wirklichkeit vortäuschen soll.

In „La Pelle“ gibt Malaparte sein Spiel mit dem Leser um Wahrheit und Fiktion selbst zu. Er konfrontiert sich selbst ironischerweise mit dem Vorwurf, die Wirklichkeit zu verfälschen und er erlaubt sich eine unappetitliche makabre Posse.⁹⁷ Malaparte sitzt mit einigen alliierten Offizieren zu Tisch. Offenbar haben sie alle „Kaputt“ gelesen. Sie haben gerade gegessen. Ein französischer Oberst fragt: „Wenn man Kaputt liest, dann würde man sagen, dass Malaparte allein Nachtigallenherzen auf antikem Porzellan von Meissen und Nymphenburg an den königlichen Tafeln von Herzoginnen und Botschaftern speist.“ Er selbst habe solche unglaublichen Abenteuer nie erlebt. Er würde gern wissen, was in „Kaputt“ wahr ist und ob ihm all das wirklich passiert ist.

Ein französischer General sagt, er würde sich nicht wundern, wenn das gegenwärtige frugale Mahl in Malapartes nächstem Buch zu einem königlichen Bankett und er selbst zu einer Art Sultan werden würde. Nun spielt der Autor ein makabres Spiel mit den Gästen. Er rekapituliert noch einmal das herrliche Couscous, das sie eben verspeist haben. Er habe dabei einen merkwürdigen Geschmack gehabt und sei dann auf die Reste einer Hand gestoßen. Sie hätten wahrscheinlich zu der Hand eines Goumiers, eines maghrebischen Soldaten in der frei-französischen Armee, gehört, der gerade bei einer Minenexplosion getötet worden sei und die dann zufällig in den Kochtopf gelangt sei. Aus Höflichkeit habe er sich nichts anmerken

⁹⁷ La Pelle, S. 223 ff.

lassen. Dann zeigt er auf eine Reihe von Knochen an seinem Tellerrand, die er in der Form der Handknochen angeordnet hatte. Den Gästen wird übel und sie glauben, dass dies die Wirklichkeit ist. Als Malaparte mit einem der Gäste dann allein ist, amüsieren sich die beiden über das gelungene Spiel.

Andererseits pocht er auch immer wieder darauf, dass er über wahre Begebenheiten schreibt. Am 19. April 1947 antwortet er einem amerikanischen Kritiker: „Alles, was in ‚Kaputt‘ erzählt wird, ist wahr, aber es ist in Kunst verwandelt.“ Es sei Aufgabe der Kunst, die Wirklichkeit poetisch zu formen.⁹⁸

Milan Kundera entschuldigt Malaparte. Es sei eine surrealistische „Poesie des Unwahrscheinlichen“. Es handle sich um ein literarisches Werk und gehöre nicht zu den historischen oder journalistischen Zeugnissen.⁹⁹ Nicola Brandini schreibt von einer „surrealen Neuerfindung der Realität“.¹⁰⁰

Dem großen Publikum war es offenbar egal, ob wahr oder nicht. Es liebte die literarische Phantasie und die inszenierten Schauergeschichten. „Was ist im Grunde das Interesse des heutigen Lesers, zu wissen, ob Malaparte wirklich an all den von ihm beschriebenen Ereignissen teilgenommen hat? fragt Maurizio Serra großzügig in seiner Malaparte-Biografie. Man müsse Phantasie und Erfindungsgeist des Autors zu schätzen wissen. Er habe die Essenz und die Bedeutung des Krieges im Osten „mit der Sensibilität eines Mediums“ erfasst. „Und so gelingt es ihm, uns an Szenen teilnehmen zu lassen, die er selbst nicht gesehen hat.“¹⁰¹

⁹⁸ Ronchi-Malaparte, Bd. VI, S. 523.

⁹⁹ Milan Kundera, Un incontro, Mailand 2009, S. 170 f., Serra, S. 378.

¹⁰⁰ Nicola Brandini, Curzio Malaparte. Dal reportage di guerra... S. 110.

¹⁰¹ Serra, S. 314 f.

Literatur

Malaparte, Curzio, Kaputt, Frankfurt 1970.

Malaparte, Curzio, Die Wolga entspringt in Europa, Karlsruhe 1967.

Malaparte, Curzio, La Pelle, Florenz 1969.

Ancel, Jean: Der Pogrom von Jasi am 29. Juni 1941, in: Wolfgang Benz und Brigitte Mihok (Hg.), Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, Berlin 2009.

Brandini, Nicola: Curzio Malaparte. Dal reportage di guerra alla creazione dell'opera letteraria. Genesis de Il Sole è cieco e Il Volga nasce in Europa. Tesi di laurea, Università di Bologna, 2017

Canali, Mauro, Curzio Malaparte e i servizi segreti americani, in: Nuova storia contemporanea, XIII/4 Juli/August 2009

Collura, Matteo (Hg.) Malaparte e il "Corriere della sera" in: Supplemento Letterario CDS 29. 11. 1986

Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs von Polen 1939-1945, Stuttgart 1975

Fattore, Fabio, Curzio Malaparte, corrispondente di guerra, in: Nuova storia contemporanea, XIV/3, Mai/Juni 2010

Guerri, Giordano Bruno, L'Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte, Mailand 1990

Harpprecht, Klaus, Lügen können wahr sein, in: Die Zeit 11. 8. 2005

Laforgia, Enzo Rosario, Malaparte scrittore di guerra, Florenz 2010

Panella, Giuseppe: L'estetica dello choc. La scrittura di Curzio Malaparte tra esperimenti narrativi e poesia, Florenz 2014

Pardini, Giuseppe, Curzio Malaparte. Biografia politica, Mailand 1998

Pellegrini, Lino: La guerra di Malaparte, in: Storia Illustrata, No. 192
Nov. 1973

Pfeifer, David, Max Schmeling. Berufsboxer, Propagandafigur,
Unternehmer, Frankfurt 2005.

Ronchi-Malaparte, Edda, Malaparte, Città di Castello 1993, Bd. 5
(1940/41) und Bd. 6 (1942/45)

Serra, Maurizio, Malaparte. Vies et Légendes, Paris 2011

Witt, Sabine, Curzio Malaparte. Autobiografisches Erzählen zwischen
Realität und Fiktion, Frankfurt a. M. 2022.

Peter Witte (Hg.) , Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/1942,
Hamburg 1999